

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА КАК СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Олимжонов Хумоюн Жахонгир угли

Слушатель магистратуры направления «Прокурорская деятельность»
Правоохранительной академии Республики Узбекистан

Целесообразным представляется начать анализ темы, а также всю работу в целом, с анализа заключения специалиста как одного из видов доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Республики Узбекистан. Согласно статье 81 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, часть вторая данной нормы устанавливает, что наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, его совершившего, а также иные обстоятельства, необходимые для разрешения уголовного дела, могут быть подтверждены показаниями свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, заключением эксперта, вещественными, письменными и цифровыми доказательствами, а также материалами звукозаписи, видеозаписи и кинофотосъемки, протоколами следственных и судебных действий и другими документами¹.

Для полного и всестороннего изучения темы, изучение стоит начать с определения лица, участвующего в уголовном процессе, как специалист, который, согласно статье 69 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, вызывается для содействия дознавателю, следователю, прокурору и суду в обнаружении и закреплении доказательств при проведении расследования и судебного разбирательства. В качестве специалиста могут быть вызваны врач, педагог и другие лица, обладающие необходимыми знаниями и навыками². Из изучения данной статьи можно прийти к умозаключению, что оно, как и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, не содержит в себе определение данному лицу. Изучение же научных работ, например, «О роли специалиста в уголовном процессе», автором которой является Верхотурова С. и Соболевская С., дает возможность сделать вывод о том, что специалист выступает как самостоятельный субъект уголовного судопроизводства, представляющий собой лицо, обладающее специальными знаниями в конкретной области и привлекаемый для участия в процессуальных действиях с целью оказания содействия в обнаружении, фиксации и изъятии объектов и документов, имеющих значение для

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995г. // <https://lex.uz/docs/111463>

² Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995г. // <https://lex.uz/docs/111463>

уголовного дела, применения технических средств для исследования доказательств и материалов дела, формулирования вопросов для эксперта, необходимых для проведения экспертизы, разъяснения сторонам и суду вопросов, относящихся к области его профессиональной компетенции³.

Хотелось бы добавить, что уголовно-процессуальное законодательство одновременно с таким процессуальным лицом, как специалист, содержит и лицо, имеющий такой процессуальный статус, как эксперт, имеющий, ввиду схожести их прав, обязанностей и целей, непонятную на первый взгляд разницу с упомянутым ранее процессуальным лицом, так как они оба требуют специальных знаний и навыков в определенных направлениях, а также направлены на содействие в ходе следственных действий и судебного разбирательства.

Для определения разницы между ними, автор обратился к научной статье Навасярдан А., автора научной работы «Эксперт и специалист: сходства и различия в процессуальном статусе», который с своей работе писал, что эксперт привлекается для проведения судебной экспертизы и подготовки заключения, тогда как специалист выполняет лишь вспомогательную и консультативную роль, обеспечивая техническое и информационное сопровождение процессуальных действий⁴.

Схожесть данных процессуальных статусов может также быть доказана Постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебном практике по разбирательству уголовных дел в суде первой инстанции», в которой сказано, что в ситуациях, когда для установления обстоятельств дела требуется использование специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, необходимо определить, следует ли назначить проведение экспертизы либо данные обстоятельства могут быть выяснены с привлечением специалиста в рамках судебного разбирательства⁵. Данный текст подтверждает схожесть задач специалиста и эксперта, различая лишь процессуальный порядок выполнения данных процессуальных действий.

Из вышеуказанных исследований можно сделать вывод, что эксперт и специалист, хотя и совершают схожие процессуальные действия, различаются они тем, что данные лица привлекаются в зависимости от сложности

³ Верхотурова С.В. и Соболевская С.И. «О роли специалиста в уголовном процессе», Журнал «Юридическая наука и правоохранительная практика», 2021г. с. 71-81 // <https://cyberleninka.ru/article/n/o-rol-i-spetsialista-v-ugolovnom-protsesse>

⁴ Навасярдан А.А. «Эксперт и специалист: сходства и различия в процессуальном статусе», Журнал «Экономика и социум», 2017г., 1226-1229 // <https://cyberleninka.ru/article/n/ekspert-i-spetsialist-shodstva-i-razlichiya-v-protsessualnom-statuse>

⁵ Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан «О судебной практике по разбирательству уголовных дел в суде первой инстанции» от 14.05.2022г. №7 // <https://lex.uz/docs/6033159>

поставленного вопроса и заключительные их документы направлены на достижения разных целей, что в дальнейшем будет изучено в ходе данной работы.

Изучая же вопрос заключения специалиста, автор может отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Узбекистан отсутствует определение данному понятию, ввиду чего, автор данной работы считает необходимым прибегнуть к помощи научных работ теоретиков и практиков.

Например, согласно Стельмаху В., автору работы «Заключение специалиста в уголовном судопроизводстве: правовая природа и перспективы использования в доказывании», заключение специалиста представляет собой документ, основанный на специальных знаниях в конкретной области науки, техники, искусства или ремесла и выполняющий вспомогательную функцию в доказывании, направленную на содействие суду и сторонам в понимании сложных технических и профессиональных вопросов, не требующих проведения судебной экспертизы, оформленный в письменной форме, в котором специалист выражает своё профессиональное мнение по вопросам, поставленным сторонами в уголовном процессе⁶.

Согласно же Мацун Е., автору научной статьи «Заключение и показания специалиста – две формы одного вида доказательств», заключение специалиста представляет собой письменный документ, в котором излагается основанное на профессиональных знаниях и навыках мнение специалиста по вопросам, заданным сторонами или судом в рамках уголовного судопроизводства, подготавливающееся с целью разъяснения сложных аспектов дела, требующих применения специальных знаний, и может использоваться сторонами для обоснования своей позиции либо для критического анализа иных доказательств⁷.

Хотелось бы отметить, что уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а именно статьей 80 Уголовно-процессуального кодекса данной страны, предусмотрено определение данному понятию, которая гласит, что заключение специалиста это представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным

⁶ Стельмах В.Е. «Заключение специалиста в уголовном судопроизводстве: правовая природа и перспективы использования в доказывании», Журнал «Электронное приложение к Российскому юридическому журналу», 2017г. с.77-92 // <https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchenie-spetsialista-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-pravovaya-priroda-i-perspektivy-ispolzovaniya-v-dokazyvanii>

⁷ Мацун Е.А. «Заключение и показания специалиста -две формы одного вида доказательств», Журнал «Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право», 2013г., с.55-58 // <https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchenie-i-pokazaniya-spetsialista-dve-formy-odnogo-vida-dokazatelstv>

перед специалистом сторонами⁸.

Опираясь на вышеуказанные научные работы и изучение законодательства, автор данной работы приходит к выводу о том, что специалист это лицо уголовного производства, подпадающий под такие критерии, как обладание специализированными знаниями в определённой сфере науки, искусства, техники, ремесла или культуры, имеющие неправовой характер и необходимы для выяснения обстоятельств, значимых для уголовного дела и практическими навыками использования указанных знаний, сформированных в результате профессиональной деятельности или жизненного опыта, отсутствие заинтересованности специалиста в исходе рассматриваемого дела, а также его независимость в выполнении своих функций, то есть выполнение их в условиях организационной, юридической и функциональной самостоятельности, исключающей его участие в том же деле в ином статусе, о чем сказано в статье 78 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан⁹.

Заключение же специалиста представляет собой документ, представляющий собой письменное изложение мнения специалиста, основанного на его профессиональных знаниях, по вопросам, поставленным сторонами уголовного судопроизводства.

Разобравшись с основными определениями данной темы, хотелось бы определить особенности, отличающие заключение специалиста от иных видов доказательств, упомянутых ранее, а именно от показаний лиц, участвующих в деле, заключения эксперта, вещественных, письменных и цифровых доказательств, материалов звукозаписи и так далее, которые заключаются в следующем:

- ввиду того, что форма и содержание заключения специалиста менее регламентированы законодательством, по сравнению, например, с тем же заключением эксперта, регламентированный Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении типового положения о порядке проведения исследованной судебной экспертизы»¹⁰, она является гибкой, то есть может составляться в удобной для специалиста форме.

- получение заключения специалиста представляет собой более легкий механизм, в отличии, например, от заключения специалиста, что способствует не только ускорению следствия, но уменьшению загруженности экспертов.

- ходатайство о вызове специалиста может быть подано как со стороны

⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 №174 // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/

⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995г. // <https://lex.uz/docs/111463>

¹⁰ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении типового положения о порядке проведения исследованной судебной экспертизы» от 21.02.2023г. №73 // <https://lex.uz/docs/6388694>

защиты, так и стороны обвинения, что обеспечивает равноправие сторон в рамках состязательности уголовного процесса, предусмотренные статьями 16 и 25 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Последнее, что хотелось бы отметить, это то, что, как упоминалось ранее, форма и содержание заключения специалиста менее регламентировано, ввиду чего данные критерии были изучены при помощи научных работ, например, Орловой В., автора статьи «Проблемы применения обновленного законодательства в области судебной экспертизы», которая предполагает, что структура заключения специалиста должна иметь отличия от структуры заключения эксперта в том, что в содержании заключения специалиста не должно быть предусмотрено наличие исследовательской части и в нем обязательно должен быть включен перечень вопросов, подлежащих разъяснению специалистом, предоставленные на них ответы, а также обязательное обоснование этих ответов¹¹, в то время, как Зинин А., автор статьи «Заключение специалиста: сущность, содержание и форма», предполагает, что в заключении специалиста обязательно должно быть указано название и реквизиты организации, в которой работает специалист.

По мнению же данной диссертационной работы, основанной на изучении вышеупомянутых научных работ и законодательной базы Республики Узбекистан, заключение специалиста должно оформляться в письменной форме и соответствовать критериям допустимости, относимости, достоверности, предусмотренным статьей 95 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, а также быть подкреплено аргументацией, ссылками на используемые источники информации, а также перечнем характеристик объектов, на основании которых сформулирован его вывод.

Подводя итог данному параграфу, можно сделать вывод о том, что заключение специалиста играет значимую роль в уголовном процессе, выполняя функцию вспомогательного доказательства, и, хотя оно не имеет такой строгой регламентации, как заключение эксперта, оно необходимо для разъяснения сложных вопросов, касающихся техники, науки или других специфических областей, которые имеют значение для раскрытия обстоятельств уголовного дела. Основным же преимуществом заключения специалиста является гибкость в оформлении и содержании, а также упрощенная процедура его получения по сравнению с экспертным заключением, что способствует ускорению процесса, что не исключает того факта, что оно должно отвечать определенным стандартам, включая

¹¹ Орлова В. Ф. Проблемы применения обновленного законодательства в области судебной экспертизы // Сборник «Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы». Доклады и сообщения на международной конференции «Восток—Запад: партнерство в судебной экспертизе». Нижний-Новгород 6-10. 09.2004. Москва – Нижний-Новгород, г.2004. с.8 // <https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchenie-spetsialista-suschnost-soderzhanie-i-forma>

обоснованность выводов, а также соответствовать требованиям допустимости, достоверности и значимости, тем самым представляя собой важный элемент в системе доказательств, которое способствует более детальному исследованию фактов дела.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995г. // <https://lex.uz/docs/111463>
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995г. // <https://lex.uz/docs/111463>
3. Верхотурова С.В. и Соболевская С.И. «О роли специалиста в уголовном процессе», Журнал «Юридическая наука и правоохранительная практика», 2021г. с. 71-81 // <https://cyberleninka.ru/article/n/o-rol-i-spetsialista-v-ugolovnom-protseste>
4. Навасярдян А.А. «Эксперт и специалист: сходства и различия в процессуальном статусе», Журнал «Экономика и социум», 2017г., 1226-1229 // <https://cyberleninka.ru/article/n/ekspert-i-spetsialist-shodstva-i-razlichiya-v-protsestualnom-statuse>
5. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан «О судебной практике по разбирательству уголовных дел в суде первой инстанции» от 14.05.2022г. №7 // <https://lex.uz/docs/6033159>
6. Стельмах В.Е. «Заключение специалиста в уголовном судопроизводстве: правовая природа и перспективы использования в доказывании», Журнал «Электронное приложение к Российскому юридическому журналу», 2017г. с.77-92 // <https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchenie-spetsialista-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-pravovaya-priroda-i-perspektivy-ispolzovaniya-v-dokazyvanii>
7. Мацун Е.А. «Заключение и показания специалиста - две формы одного вида доказательств», Журнал «Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право», 2013г., с.55-58 // <https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchenie-i-pokazaniya-spetsialista-dve-formy-odnogo-vida-dokazatelstv>
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 №174 // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
9. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995г. // <https://lex.uz/docs/111463>

10. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении типового положения о порядке проведения исследованной судебной экспертизы» от 21.02.2023г. №73 // <https://lex.uz/docs/6388694>

11. Орлова В. Ф. Проблемы применения обновленного законодательства в области судебной экспертизы // Сборник «Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы». Доклады и сообщения на международной конференции «Восток—Запад: партнерство в судебной экспертизе». Нижний-Новгород 6-10. 09.2004. Москва – Нижний-Новгород, г.2004. с.8 // <https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchenie-spetsialista-suschnost-soderzhanie-i-forma>